

АГРАР ТУРИЗМНИ РИОЖЛАНТИРИШДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРИМИЗ БЎЛГАН ҚЎЛДА ГИЛАМ ТЎҚИШ АНЪАНАСИНING ТИКЛАНИШИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ РУЧНОГО КОВРОТКАЧЕСТВА КАК НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ В РАЗВИТИИ АГРАРНОГО ТУРИЗМА

REVIVAL OF TRADITIONAL HAND CARPET WEAVING AS A NATIONAL VALUE IN THE DEVELOPMENT OF AGRITOURISM

¹Тухлиев Искандар Суюнович, ²Махамматова Чехроз Алижоновна

¹Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, “Туризм” кафедраси профессори, и.ф.д.
<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0008-0813-9521&justRegistered=true> ,

²Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти” Туризм ва мехмондустлик йуналиши
магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20665192>

Аннотация. Мақолада Янги Ўзбекистон худудларида аграр ва креатив туризм турларини ривожланишини таъминлайдиган йўналишлардан бири бўлган қўлда гилам тўқиш анъанасини тиклаш механизмлари таклиф қилинган. Аграр туризмнинг қўлда гилам тўқиш жараёни босқичларининг тахлили амалга оширилган.

Калим сўзлар: аграр ва креатив туризм, муқобил туризм, гиламдўзлик, қишлоқ аёлларини иш билан таъминлаш, мураккаб хунармандчилик жараёни.

Аннотация. В статье предлагаются механизмы возрождения традиции ручного ковроткачества, являющейся одним из направлений, обеспечивающих развитие аграрного и креативного туризма на территориях Нового Узбекистана. Проведен анализ этапов процесса производства ковров ручной работы для агротуризма.

Ключевые слова: аграрный и креативный туризм, альтернативный туризм, ковроткачество, трудоустройство сельских женщин, сложные ремесленные процессы.

Annotation. The article proposes mechanisms for reviving the tradition of hand-made carpet weaving, which is one of the areas that ensures the development of agricultural and creative tourism in the territories of New Uzbekistan. An analysis of the stages of the handmade carpet production process for agritourism is provided.

Keywords: agricultural and creative tourism, alternative tourism, carpet weaving, employment of rural women, complex craft processes.

Қириш. Хозирги пайтда Янги Ўзбекистонда туризмни иқтисодиётнинг стратегик тармоғи сифатида жадал ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, 2022-2026-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш стратегиясида туризм

соҳасини жадал ривожлантириш, унинг иқтисодийдаги роли ва улушини ошириш, туризм хизматларини диверсификация қилиш ва сифатини ошириш, туризм инфратузилмасини кенгайтиришнинг муҳим йўналишлари белгиланди. Бунда маҳаллий сайёҳлар сонини 12 миллион кишига етказиш ва республикага келаётган хорижий сайёҳлар сонини 9 миллион кишига етказиш устувор вазифалар қаторига қўйилди[1].

Шу туфайли Ўзбекистонда ташқи ва ички туризмни ривожлантириш учун кенг шароитлар яратиш орқали сайёҳлар сонининг кўпайиши "Ўзбекистон – 2030" стратегияси мақсадларида ҳам ўз ифодасини топгани бежиз эмас[2]. Буларнинг барчаси республикамизда туристлар оқимини кўпайтириш, туризм хизматлари ҳажмини ошириш борасида кўрилаётган чора-тадбирларнинг сифатидан далолат беради. Бугунги кунда туризмнинг муқобил турлари сифатида аграр туризмни ривожлантириш қишлоқ ҳудудларининг барқарор ривожланиши ва инновацион трансформациясини таъминлайди.

Хозирги пайтда туристлар "оммавий туризм"дан кўра, эксклюзив, этник ва креатив туризм турларини танлашмоқда. Шу туфайли Ўзбекистон ҳудудларида қўлда гилам тўқиш анъанасининг тикланиши туризмнинг муқобил турларини ривожлантиришда долзарб масалалар қаторига киради.

Азалдан Марказий Осиёда гиламдўзлик- аграр жамиятнинг ижтимоий ва иқтисодий ҳаёти билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Қўлда гилам тўқиш жараёни нафақат мерос, балки аграр ҳудудларни иқтисодий жиҳатдан қайта тиклайдиган восита ҳам ҳисобланади. Аёлларимиз қўлида тўқилган гилам бу шунчаки буюм эмас, балки халқнинг тарихи, рамзлари ва санъати ифодасини кўрсатадиган мураккаб хунармандчилик жараён бўлиб, бу каби анъанани тиклаш миллий ўзликни англашни мустаҳкамлайди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Туризм соҳасини ривожлантириш, ҳудудларнинг туристик салоҳиятидан самарали фойдаланишнинг назарий-методологик жиҳатлари кўплаб хорижлик олимлар, жумладан: А.Ю.Александрова, И.Т.Балабанов, М.Б.Биржаков, В.А.Квартальнов, А.Д.Чудновский ҳамда маҳаллий олимлардан М.Қ.Пардаев, И.С.Тухлиев, Б.Н.Наврўз-зода, А.А.Эштаев, М.Т.Алиева, А.Н.Норчаев, Д.Х.Асланова, Б.Ш.Сафаров, С.А.Абдухамидов ва бошқаларнинг илмий-тадқиқот ишларида ёритилган.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот жараёнида туризм соҳасини ривожлантиришнинг халқаро ва миллий тажрибалари бўйича илмий-тадқиқотлар ўрганилди. Мақолани шакллантириш жараёнида илмий-назарий мушоҳада, кузатиш ва танлаб олиш, қиёсий таҳлил, тизимли ва вазиятли ёндашувлар каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Бугунги кунда қишлоқ жойларда бандликни таъминлашда аграр туризм доирасида гиламдўзликни йўлга қўйиш қишлоқ аёлларини иш билан таъминлаш ва уй меҳнатини даромад манбаига айлантириш имконини берадиган манбалардан бири ҳисобланади.

Туризмни ривожлантиришнинг бу тури туристларни маълум бир маҳсулотнинг яратилиш жараёни, технологияси ёки корxonанинг ишлаш тизими билан бевосита танишишига қаратилган туристик йўналиш ҳисобланади. Бу жараёнда бугунги турист фақат томошабин бўлишни истамайди, у жараёнда иштирок этишни хоҳлайди. Экологик тоза гилам тўқиш жараёни ип йигириш, табиий бўёқлар тайёрлаш, дастгоҳда ишлаш жараёнларни ўз ичига қамраб олади. Маҳаллий айниқса хорижий туристлар учун бу

жараён ўта кизиқарли бўлганлиги туфайли қўлда гилам тўқиш бўйича мастер-класслар ташкил қилиш имконияти ҳосил бўлади.

Қўлда гилам тўқиш жараёни ва аграр туризмнинг уйғунлиги ўзига хос иқтисодий занжирни ҳосил қилади, Қўлда гилам тўқиш жараёни босқичларининг тахлили (1-жадвал) да кўрсатилган.

Ўзбекистон ҳудудларида аграр туризмни риожлантиришнинг афзалиги шундаки, гиламдўзликнинг тикланиши мультипликатор самара сифатида бошқа соҳаларга ҳам таъсир қилади. Жумладан чорвачилик соҳасида жунга бўлган талаб ортади ва сифат назорати кучаяди. Боғдорчиликда бўёқ олинадиган ўсимликлар (анор, ёнғоқ, рўян) етиштириш тикланади. Савдо ва сервис соҳаларида гилам экспорти ва маҳаллий бренд яратиш орқали қишлоқ инфратузилмасига инвестиция киритишга хизмат қилади.

1-жадвал

Аграр туризмнинг қўлда гилам тўқиш жараёни босқичларининг тахлили

Босқичлар жараёни	Аграр туризм элементлари	Турист учун кизиқарли бўлган жиҳатлари
Гиламнинг хом ашёси	Чорвачилик ва ипакчилик	Қўйларни қирқиш ёки ипак қуртини боқиш жараёнини кўриш.
Гиламни бўяш	Боғдорчилик ва ўсимликшунослик	Табиий бўёқлар (анор пўсти, ёнғоқ, рўян) олинадиган ўсимликларни ўрганиш.
Гилам тайёрлаш	Хунармандчилик устахонаси	Ўзининг кичик гиламчасини тўқиб кўриш

Самарқанд вилояти туризм хизматлари экспорти ва туристлар оқими бўйича республикада етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Бугунги кунда Самарқанд вилояти аграр туризм ва хунармандчиликни интеграция қилиш учун энг қулай ҳудудлардан бири ҳисобланади. Вилоятнинг бой тарихий мероси ва ривожланган туризм инфратузилмаси "гиламдўзлик анъаналари"ни иқтисодий драйверга айлантиришга имкон беради.

Самарқанд тарихан Буюк Ипак йўлининг чорраҳаси сифатида машҳур бўлиб, вилоятда гиламдўзликнинг иккита асосий мактаби мавжуд: шаҳар мактаби: бу асосан ипак гиламлар, мураккаб ва нафис нақшлар (масалан, "Самарқанд нусха") ва қишлоқ мактаби: Ургут ва Нуробод туманларига хос бўлган жун гиламлар, "олти қиррали юлдуз" ва геометрик шакллардан иборат.

Самарқанд вилоятининг Нуробод туманидаги Жом қишлоғи вилоятдаги энг катта қишлоқлардан бири, Зарафшон тоғ тизмасининг тармоғи-Қоратепа тоғининг Ғарбий ён бағрида Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари чегарасида жойлашган бўлиб, ушбу қишлоқ Самарқанднинг қадимги дарвозаларидан бири ҳисобланган. Қашқадарёнинг Чироқчи тумани ва Улус чўлларига тутшиб кетган қишлоқ нафақат вилоят, балки республикамизнинг энг "кекса", аҳолиси 35 мингдан ошган йирик масканларидан биридир.

Ҳудуднинг 2018 йил бошида юртбошимиз ташаббуси билан "Обод қишлоқ" дастурига киритилиши қишлоқ ривожланишига иқтисодий жиҳатдан катта ҳисса қўшган эди. Бугунги кунга келиб дастурга киритилган қурилиш ишларининг 85 фоизи бажарилган. Ўнта мактаб таъмирдан чиқарилган, янги жиҳозлар билан жиҳозланган, битта қишлоқ оилавий поликлиникаси ва учта мактабгача таълим муассасаси янгидан қуриб битказилди. Дехқон ва мол бозори, масжид, ҳаммом, учта автомобилларга техник

хизмат кўрасатиш ша-хобчалари ,тўрта озик-овқат дўкони ҳамда иккита автобекат барпо этилган. Мазкур бунёдкорлик ишларнинг барчаси юртимизнинг бир чеккасидаги қишлоқда яшаш учун қулай шарт-шароит яратиш, инсонлар учун кўркам иншоотлар барпо этишдан иборат.

Хулоса ва тавсиялар. Жом қишлоғида 2021 йил 15июнда “Қўлда гилам тўқиш кластери” - гилам ва гилам маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича ўз фаолиятини бошлаган эди . Ушбу кластер доирасида 60 нафар хотин –қизлар ўқитилган ва улар тайёрлаган маҳсулотлар ички ва хорижий бозорларга йўналтирилган. Бирок, бугунги кунга келиб кластер фаолияти тўхтатилган. Ушбу кластер фаолиятини қайта тиклаш қишлоқ аёллари, ёшлари ҳамда имконияти чекланган аҳоли учун янги иш ўринлари очилишини, аҳоли турмуш тарзининг бир мунча яхшиланишини таъминлайди.

Тарихан анъанавий авлоддан-авлодга мерос бўлиб ўтиб келган “Чинақай”, “Тароқча”, “Етти такча” каби нақшлар асосида тайёрланган жун гиламлар фақат Жом қишлоғига хос бўлиб, маҳаллий миллий кадриятларни ўзида ифодаловчи ҳунармандчилик даражасининг ютуғи ҳисобланади. Ушбу ҳунармандчилик маҳсулоти ўзига хос қадимги безакли гилам бўлиб, туризм бозори талабига мос келадиган маҳсулотнинг янада танилишига имкон яратади.

Қишлоқда этнографик-ҳунармандчилик креатив туризмни ривожлан-тиришда гиламчилик кластерларларига экскурсиялар ташкил этиш, айниқса қўлда гилам тўқиш бўйича мастер класслар ўтказиш орқали туристларни гилам тўқишиш жараёнларини кўздан кечириши ва ўзлари ҳам бевосита иштирок этиш имкониятлари мавжуд.

Самарқанд вилояти туризм хизматлари экспорти ва туристлар оқимини ҳисобга олиб, шундан вилоятга йилига 1 млн сайёҳ келса ва уларнинг атиги 5% (50 000 киши) аграр-туристик объектларга йўналтириш натижасида:

- туристларнинг мастер-класс даромади: $50,000 \text{ киши} \times \$10 = \$500,000$.
- бевосита гилам сотуви (кичик сувенир шаклида): $10,000 \text{ дона} \times \$50 = \$500,000$.
- “Жом гилами”нинг ижтимоий самараси камида 1000 нафар қишлоқ аёллари доимий иш билан таъминланади.

Қишлоқ аҳолисининг уйларида туристларни қабул қилиш учун меҳмон уйларини ташкил қилиш орқали қўшимча даромад манбаи сифатида, аҳоли турмуш тарзи фаровонлигини таъминлайди. Худудий инфратузилмани ривож-жлантириш хусусан йўллар, савдо масканлари, гигиена талабларига жавоб берадиган санитар масканлари ташкил этиш туристлар оқимининг кўпайишига хизмат қилади.

Бизнинг таклифимиз Жом қишлоғидаги гиламчилик кластерини қайта ташкил этиш учун хорижий инвесторларни жалб этиш, давлат ва хусусий шерикчилик ҳамкорлигида туризм ва гиламчилик кластерини қайта тиклаш ва ҳукумат томонидан тегишли имтиёзлар жорий этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Шунингдек, “Жом гилами” номи остида халқаро бренд яратиш ва электрон тижорат платформаларида сотишни йўлга қўйиш Жом гиламини халқаро миқёсда танилишини таъминлайди. Қишлоқ аҳолиси орасида хори-жий тилларни билиш етарли эмаслиги, туризм менежменти ва маркетинг соҳаларида кадрлар етишмаслиги худудда туризмни ривожлантиришда қатор камчиликларга сабаб бўлиб келмоқда. Бу каби муаммо ва камчиликларни бартараф этиш мақсадида махсус ўқув курслари ташкил этиш туризм салоҳи-ятини сезиларли даражада ўсишига ўз ҳиссасини қўшади .

Шу билан бирга қўлда гилам тўқиш “Жом гилами” технологияси ва нақшлари тарихини ўрганиш бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб бориш, узоқ йиллик тарихий маданий қадрият гиламчиликни ривожланишини авлоддан-авлодга мерос бўлиб келишини таъминлайди.

“Ўзбекистон-2030” стратегияси мақсадларини амалга оширишда ҳудудий ривожланиш дастурларига мос равишда Нуробод туманидаги Жом қишлоғида аграр туризмни риожлантиришда миллий қадриятларимиз бўлган қўлда гилам тўқиш ананаси тиклаш ва сақлаб қолиш учун кластер фаолиятини қайта тиклаш ва ўрнатилган тартибда “Жом туризм қишлоғи” ни ташкил қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Туризм қўмитасига таклиф киритамиз.

Хулоса ўрнида, Жом қишлоғини туризм қишлоғига айлантириш ва аҳолининг узоқ йиллик тарихий анъанаси ҳисобланган гиламчиликни кенгайтириш-бу нафақат иқтисодий, балки ижтимоий ва маданий қадриятларни ривожланиш учун ҳам муҳим аҳамиятга эга стратегик йўналишдир. Ушбу таклиф ҳудуднинг туризм салоҳиятини оширади, қишлоқ аҳолисининг камбағаллик даражасини камайтириб, бандлигини оширади ва миллий меросимизни сақлашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси Фармони. www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон-2030» стратегияси тўғрисида Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.09.2023 й., 06/23/158/0694-сон
3. Boltabayev, M. R., Tuxliyev, I. S., Safarov, B. S., & Abduxamidov, S. A. (2018). *Tourism: Theory and Practice*. Tashkent: Science and Technology.
4. Gulmira, T., Sobirov, B., Suyunovich, T. I., & Hasanovna, A. D. Implementation Of Up-To-Date Innovative Approaches In A Competitive Merit Of Tourism Industry In Central Asia. The Case Of Uzbekistan. *Journal of Management Value & Ethics*, 4.
5. Mamatqulov, X. M., Bektemirov, A. B., Tuxliev, I. S., & Norchaev, A. N. (2008). *Xalqaro turizm. Darslik*. Toshkent-SamSI.
6. Tuxhliev, I. S., & Abdukhamidov, S. A. (2021). Strategic planning processes in regional tourism in the digital economy. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(5), 22-27.
7. Tuxhliev, I. S., & Hayitboev, R. (2014). *Fundamentals of tourism*. Textbook-T: Science and Technology.
8. Tuxhliev, I. S., & Muhamadiyev, A. N. (2019). SMART-TOURISM EXPERIENCE IN GEO INFORMATION SYSTEMS. *Theoretical & Applied Science*, (4), 501-504.
9. Tuxliyev, I. S., Hayitboyev, R., Ibodullaev, N. E., & Amriddinova, R. S. (2010). *The basics of tourism: A handbook*. Samarqand: SamSI, 11.
10. Tuxliyev, I. S., Hayitboyev, R., Ibodullayev, N. E., & Amriddinova, R. S. (2010). *Turizm asoslari: o'quv qo'llanma*. Samarqand: SamSI, 247.
11. Бутунжаҳон туризм ташкилоти Бош Ассамблеяси 25-сессиясида давлатимиз раҳбари нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6763>
12. Туризм атамаларининг изоҳли луғати/И.С.Тухлиев, М.Э.Пўлатов, А.Ш.Бердимуродов. – Самарқанд, “Наврўз”, 2021, 248 бет.

13. Тухлиев И.С., Абдухамидов С.А. Туризм: назария ва амалиёт. Дарслик (Учинчи нашр)
–Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021. 424 бет.